

10.5281/zenodo.11159898

ФРОЛОВ Юрий Дмитриевич
продуктовый дизайнер, Truv, Россия, г. Ижевск

ВЛИЯНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА (UX) НА ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Аннотация. В этой статье рассматриваются сложные взаимосвязи между пользовательским опытом (UX) и лояльностью клиентов с целью выяснить, как улучшенный UX может способствовать повышению лояльности клиентов на цифровом рынке. Благодаря всестороннему обзору литературы и анализу эмпирических данных в исследовании используются как теоретические основы, так и практические примеры, в частности, UX-редизайн мобильного банковского приложения на российском рынке, чтобы изучить многогранное влияние UX-элементов на удовлетворенность и лояльность клиентов. Результаты показывают значительную корреляцию между хорошо продуманным UX и улучшением ключевых показателей лояльности, включая Net Promoter Score (NPS) и уровень повторных покупок. Выводы подчеркивают стратегическую важность внедрения принципов проектирования, ориентированных на пользователя, чтобы не только удовлетворить, но и превзойти ожидания пользователей, тем самым формируя лояльную клиентскую базу. Эта работа вносит свой вклад в растущую область исследований UX, подчеркивая прямую связь между UX-дизайном и лояльностью клиентов, пропагандируя стратегический акцент на UX как важнейшем компоненте успеха бизнеса в условиях растущей конкуренции в цифровой среде.

Ключевые слова: пользовательский опыт, лояльность клиентов, UX-дизайн, цифровой банкинг, рейтинг сетевых промоутеров, удовлетворенность пользователей, эмоциональная вовлеченность, удобство использования, мобильные приложения, удержание клиентов.

Введение

Концепция пользовательского опыта (UX) становится все более важной в эпоху цифровых технологий, оказывая глубокое влияние на поведение клиентов и результаты бизнеса. UX охватывает все аспекты взаимодействия конечных пользователей с компанией, ее услугами и продуктами. Значение UX заключается не только в его способности повышать удовлетворенность пользователей, но и в его способности повышать лояльность клиентов – решающий фактор успеха бизнеса на конкурентных рынках.

Лояльность клиентов, по сути, – это склонность клиентов возвращаться в бизнес благодаря положительному пользовательскому опыту. Это отражение взаимосвязи между ценностным предложением продукта и ожиданиями клиента. Лояльность клиентов часто проявляется через повторные покупки, поддержку бренда и сопротивление предложениям конкурентов. С академической точки зрения лояльность клиентов подразделяется на два измерения: установочная лояльность, которая относится к благоприятному отношению клиентов к

бренду, и поведенческая лояльность, которая включает в себя фактическое поведение повторных покупок и рекомендации другим.

Недавние исследования подчеркивают ключевую роль UX в формировании лояльности клиентов. Например, влияние дизайна UX/UI на коэффициенты конверсии клиентов напрямую влияет на показатели удержания и лояльности компании [1]. Кроме того, эмпирические данные из сектора мобильного банкинга в России показывают, как простота использования и удовлетворенность продуктом в значительной степени способствуют лояльности клиентов [2]. Эти выводы подтверждаются Лысенко и Веселой [3], которые исследуют суть UX-стратегий при разработке цифровых продуктов, подчеркивая повышение лояльности и удержание клиентов.

Более того, появление механизмов цифровой коммуникации, таких как пользовательский контент (UGC), электронное сарафанное радио (eWOM) и пользовательский опыт (UX), существенно влияет на выбор персонализации и лояльность потребителей [4]. Эти элементы не только формируют восприятие

пользователей, но также способствуют вовлечению и лояльности к бренду [5].

На этом фоне интеграция UX в бизнес-стратегию является не просто добавленной стоимостью, а критически важным элементом. Компании, использующие принципы UX-дизайна, лучше подходят для удовлетворения потребностей клиентов, тем самым увеличивая удовлетворенность, лояльность и, в конечном итоге, долю рынка. Цель этой статьи – углубиться в сложную взаимосвязь между UX и лояльностью клиентов, опираясь на различные научные работы и практические примеры, чтобы объяснить, как улучшенный пользовательский опыт способствует устойчивому росту бизнеса и расширению клиентской базы.

Материалы и методы

Учитывая важность пользовательского опыта (UX) для повышения лояльности клиентов и успеха бизнеса, крайне важно понимать эту концепцию и ее составные элементы. Пользовательский опыт – это общий опыт, который человек получает в результате взаимодействия с продуктом, системой или услугой.

Принципы проектирования, ориентированного на пользователя (UX), представляют собой

фундаментальный подход к созданию продуктов, при котором в центре внимания всегда находятся потребности и желания конечных пользователей. В отличие от подходов, основанных преимущественно на эстетических ображениях, UX акцентирует важность создания продуктов, максимально адаптированных под запросы пользователей, делая их повседневный опыт максимально комфортным и интуитивно понятным.

Признание значимости стратегии UX не ограничивается лишь желательным аспектом разработки; оно является ключевым элементом, определяющим успех любого проекта. Многоуровневый процесс проектирования UX начинается с глубокого анализа потребностей и предпочтений пользователей (рис.). Таким образом, подход, ориентированный на пользователя, служит не просто методологией, но и основополагающей стратегией для создания продуктов, которые истинно отвечают потребностям пользователей и способствуют достижению бизнес-целей.

UX Plan

Рис. UX-процесс. Источник: <https://www.soluntech.com/blog/user-experience-the-key-to-customer-loyalty-and-business-growth>

Концепция UX основана на понимании того, что каждая точка соприкосновения клиента с продуктом или услугой способствует его общему восприятию и удовлетворению. Это

междисциплинарная область, основанная на таких областях, как взаимодействие человека и компьютера, дизайн, исследования юзабилити и психология. Основная цель UX-дизайна –

создание продуктов, которые предоставляют пользователям значимый и актуальный опыт. Это включает в себя разработку всего процесса

приобретения и интеграции продукта, включая аспекты брендинга, дизайна, удобства использования и функциональности [6].

Таблица 1

Элементы пользовательского опыта (UX) [7-12]

Элемент UX	Определение	Важность для UX
Удобство использования	Относится к легкости, с которой пользователи могут достигать своих целей в системе.	Является ключевым фактором удовлетворенности пользователей и влияет на вероятность удержания и лояльности клиентов [7].
Доступность	Предполагает разработку продуктов, доступных для людей с самым широким спектром способностей в разных ситуациях.	Расширяет аудиторию продукта, включая пользователей с ограниченными возможностями и ситуационными ограничениями [8].
Производительность	Скорость и оперативность системы, влияющие на удобство работы пользователя.	Медленная загрузка и задержки могут оттолкнуть пользователей, поэтому оптимизация производительности критична [8].
Дизайн/Эстетика	Визуальная привлекательность продукта и его дизайн.	Влияет на общее восприятие удобства использования и способствует удовлетворенности пользователей [9].
Полезность	Оценка того, предоставляет ли продукт функции, отвечающие потребностям пользователей.	Продукт должен удовлетворять нужду или решать проблему пользователя, оправдывая его использование [10].
Взаимодействие	Способы, которыми пользователь взаимодействует с продуктом, включая интерфейс и навигацию.	Важен для создания интуитивно понятного и целостного пользовательского опыта [11].
Эмоциональное взаимодействие	Эмоциональный отклик пользователя на продукт, включая элементы восторга и доверия.	Способствует созданию положительного пользовательского опыта и лояльности [12].

Взаимосвязь этих элементов в рамках последовательной UX-стратегии может значительно повысить удовлетворенность и лояльность клиентов. Расставляя приоритеты потребностей и предпочтений пользователей на каждом этапе процесса разработки продукта, компании могут создавать привлекательные впечатления, которые не только соответствуют, но и превосходят ожидания пользователей.

Лояльность клиентов в свою очередь представляет собой ключевой аспект устойчивости и роста бизнеса. Это относится к постоянным отношениям между бизнесом и его клиентами, характеризующимся повторными покупками и предпочтением продуктов или услуг компании

перед конкурентами. Лояльность – это не просто результат удовлетворенности клиентов, но и эмоциональная связь, которая побуждает клиентов защищать бренд среди других.

Лояльность клиентов можно представить как степень приверженности клиентов бренду, демонстрируемую их повторным покупательским поведением и готовностью рекомендовать бренд другим [13]. Эта приверженность часто является результатом положительного опыта и осознанной ценности бренда, которая перевешивает преимущества, предлагаемые конкурентами. Лояльность включает в себя как установочный аспект, отражающий предпочтение или привязанность клиента к бренду, так и

поведенческий аспект, проявляющийся в постоянном покровительстве и пропаганде.

Оценка лояльности клиентов включает в себя оценку поведенческих компонентов. Для

оценки уровня лояльности среди клиентской базы используются несколько ключевых показателей и критериев.

Таблица 2

Ключевые показатели и критерии [14, 15]

Показатель/ Критерий	Определение	Значение для измерения лояльности
Коэффициент повторных покупок	Измеряет процент клиентов, совершивших более одной покупки за определенный период.	Высокий уровень указывает на сильную лояльность, показывая, что клиенты предпочитают бренд другим.
Пожизненная ценность клиента (CLV)	Прогнозирует чистую прибыль от всех будущих отношений с клиентом.	Более высокий CLV свидетельствует о продолжительной лояльности и потенциале для увеличения доходов [14].
Net Promoter Score (NPS)	Оценивает вероятность того, что клиенты будут рекомендовать бренд другим.	Высокий NPS предполагает сильную лояльность и вклад в продвижение бренда через сарафанное радио [15].
Коэффициент удержания клиентов	Показывает процент клиентов, которых компания удерживает за определенный период.	Отражает эффективность стратегий удержания и удовлетворенность клиентов, что косвенно указывает на их лояльность.
Вовлеченность клиентов	Относится к показателям, таким как взаимодействие в социальных сетях и участие в программах лояльности.	Высокий уровень вовлеченности часто коррелирует с более глубокой лояльностью и преданностью бренду.
Уровень оттока	Скорость, с которой клиенты перестают вести дела с компанией.	Низкий уровень оттока указывает на высокую лояльность, поскольку клиенты продолжают оставаться с брендом.

Очень важно использовать комбинацию этих показателей, чтобы получить целостное представление о лояльности клиентов. Количественные данные, полученные от покупок и коэффициентов удержания, необходимо дополнить качественной информацией о NPS и уровнях вовлеченности, чтобы полностью понять картину лояльности. Систематически оценивая эти критерии, компании могут определить сильные стороны и области для улучшения своих стратегий по укреплению и поддержанию лояльности клиентов.

Результаты и обсуждения

Эмпирические данные и теоретические модели подчеркивают значительное влияние UX на повышение лояльности клиентов, подчеркивая необходимость в тщательно разработанных пользовательских интерфейсах, которые удовлетворяют потребности и предпочтения пользователей.

Влияние UX на лояльность клиентов можно разделить на 5 разделов: прямое влияние на удовлетворенность и лояльность; посредническая роль эмоционального взаимодействия; сокращение усилий клиента; увеличение воспринимаемой ценности; повышение доверия и авторитетности.

Одним из основных факторов является пользовательский опыт, который напрямую влияет на удовлетворенность клиентов, что является предшественником лояльности. Позитивный UX повышает удовлетворенность клиентов, удовлетворяя или превосходя потребности и ожидания пользователей во время их взаимодействия с продуктом или услугой. Это удовлетворение играет решающую роль в определении того, вернется ли клиент к бренду и порекомендует его другим. Например, Гладилина и Йовик [1] продемонстрировали, что улучшения в дизайне UX/UI могут привести к значительному улучшению показателей конверсии

клиентов, что свидетельствует о более высокой удовлетворенности и потенциальной лояльности.

UX также играет посредническую роль в установлении эмоциональной связи между покупателем и брендом. Эмоциональное взаимодействие, которому способствует положительный UX, способствует более глубокому уровню лояльности, когда у клиентов развивается эмоциональная привязанность к бренду [12]. Эта привязанность характеризуется чувствами доверия и привязанности, которые выходят за рамки простого удовлетворения функциональностью продукта. Например, элемент дизайна и эстетики UX может вызывать положительные эмоции, делая пользовательский опыт более приятным и запоминающимся, тем самым повышая лояльность.

Хорошо спроектированный UX также снижает усилия, которые клиенты должны прилагать для достижения своих целей, что существенно влияет на лояльность. Принцип минимизации усилий клиентов предполагает, что чем легче клиентам найти информацию, совершить транзакцию или решить проблему, тем больше вероятность, что они останутся лояльными к бренду [16]. Легкое взаимодействие способствует беспрепятственному взаимодействию с пользователем, повышая вероятность повторных покупок и положительных рекомендаций из уст в уста.

Помимо этого, UX повышает воспринимаемую ценность продукта или услуги за счет улучшения удобства использования, доступности и общего качества взаимодействия. Клиенты с большей вероятностью будут воспринимать продукт как ценный, если он прост в использовании, доступен для всех пользователей и обеспечивает удобство и эффективность работы [6]. Эта воспринимаемая ценность, в свою очередь, положительно влияет на лояльность клиентов, поскольку клиенты более склонны оставаться лояльными к брендам, которые предлагают более высокую ценность.

Аспекты прозрачности и удобства использования UX могут значительно повысить доверие и авторитет в глазах клиентов. Прозрачный UX-дизайн, включающий четкую информацию о продуктах и услугах, простую навигацию и видимые функции безопасности, укрепляет доверие пользователей [7]. Доверие является важнейшим компонентом лояльности, поскольку клиенты с большей вероятностью останутся лояльными к брендам, которым они доверяют.

Учитывая глубокое влияние пользовательского опыта (UX) на лояльность клиентов, было бы полезно изучить пример из реального мира, который иллюстрирует эту взаимосвязь на практике. Ярким примером является UX-редизайн приложения мобильного банкинга известного российского банка, о чем свидетельствует исследование, проведенное В.О. Евгеньевой [2]. Этот практический пример подчеркивает ощутимые преимущества приоритета UX в дизайне продукта и его прямую корреляцию с повышением лояльности клиентов.

Основанием для UX-редизайна послужил тот факт, что в российском банковском секторе наблюдается всплеск внедрения цифровых банковских услуг, при этом клиенты все чаще отдают предпочтение мобильным приложениям для своих банковских нужд. Осознавая потенциал, позволяющий дифференцироваться на конкурентном рынке, ведущий российский банк выступил с инициативой по обновлению дизайна своего мобильного банковского приложения, сосредоточив внимание на улучшении пользовательского интерфейса для повышения удовлетворенности и лояльности клиентов.

Основные цели редизайна UX заключались в следующем:

- Упростить пользовательский интерфейс, сделать его более интуитивным и простым в навигации.
- Сократить время, необходимое для совершения обычных банковских операций.
- Интегрировать персонализированные функции и рекомендации, основанные на поведении пользователей.
- Для улучшения функций безопасности без ущерба для простоты использования.

Процесс редизайна включал несколько ключевых этапов, включая исследование пользователей, создание прототипов, пользовательское тестирование и итеративные улучшения дизайна. Исследование пользователей было проведено с целью выявления болевых точек существующего приложения и понимания потребностей и предпочтений целевой аудитории. На основе собранной информации были разработаны прототипы, которые прошли пользовательское тестирование для сбора отзывов и определения областей для доработки.

Редизайн UX мобильного банковского приложения привел к значительному повышению удовлетворенности и лояльности пользователей:

- Упрощение пользовательского интерфейса привело к сокращению времени выполнения транзакций на 30%.
- Пользовательское тестирование показало рост удовлетворенности на 25%, связанный с простотой использования и интуитивностью приложения.
- После редизайна в банке наблюдалось увеличение частоты использования мобильного приложения на 20%.
- В частности, показатель Net Promoter Score (NPS), ключевой показатель лояльности клиентов, улучшился на 40% за несколько месяцев после редизайна.

Положительные результаты редизайна UX подчеркивают прямое влияние пользовательского опыта на лояльность клиентов. Решая конкретные потребности и проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, банк смог повысить удовлетворенность клиентов, что привело к повышению лояльности и защите интересов. Тематическое исследование также подчеркивает важность подхода, ориентированного на пользователя, в дизайне продукта, демонстрируя, что даже постепенное улучшение UX может принести существенные преимущества с точки зрения удержания и лояльности клиентов.

Заключение

В заключение эта статья подтверждает ключевую роль UX в эпоху цифровых технологий, когда ожидания клиентов постоянно меняются, а рыночная среда становится все более конкурентной. В ней утверждается, что инвестиции в UX – это не просто задача дизайна, а стратегическое бизнес-решение, которое может существенно повлиять на лояльность клиентов. По мере того, как компании преодолевают сложности цифрового рынка, акцент на создании превосходного пользовательского опыта становится решающим фактором успеха. Таким образом, этот дискурс требует постоянного внимания к UX как важнейшей задачи бизнес-стратегии, стремясь не только удовлетворить, но и превзойти ожидания пользователей, тем самым способствуя развитию культуры лояльности и устойчивого взаимодействия.

В свете представленных выводов и обсуждений становится очевидным, что будущее конкурентоспособности бизнеса и управления взаимоотношениями с клиентами неразрывно связано со стремлением к совершенству в UX. По мере того, как мы движемся вперед, императив для бизнеса очевиден: для процветания

во все более цифровом мире приоритет пользовательского опыта является не просто возможностью, а необходимостью.

Литература

1. Гладиллина А. В., Йовик А. В. Влияние UX/UI-дизайна на конверсию клиентов // Ответственный редактор. – 2021. – С. 70.
2. Evgenevna V. O. Determinants of User Experience in the Russian Mobile Banking Market. – 2023.
3. Лысенко Е. А., Веселая А. А. Исследование сущности UX-стратегии при разработке цифровых продуктов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – Т. 11. – №. 5-1. – С. 86-97.
4. Шевченко Д. А. Влияние механизмов цифровой коммуникации: UGC, EWOM, UX на персонализацию потребительского выбора высшего образования в социальных сетях: кейс кафедры РГСУ // Практический маркетинг. – 2023. – №. 6. – С. 42-49.
5. Бутковская Г. В. Цифровые технологии взаимодействия с клиентами после покупки: основные тенденции и успешный опыт // Вестник университета. – 2019. – №. 1. – С. 40-46.
6. Norman D., Nielsen J. The definition of user experience (UX) // Nielsen Norman Group Publication. – 2016. – Т. 1. – №. 2.1.
7. Nielsen J. Usability engineering. – Morgan Kaufmann, 1994.
8. Lazar J., Feng J. H., Hochheiser H. Research methods in human-computer interaction. – Morgan Kaufmann, 2017.
9. Tractinsky N., Katz A. S., Ikar D. What is beautiful is usable // Interacting with computers. – 2000. – Т. 13. – №. 2. – С. 127-145.
10. Norman D. Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. – Basic books, 2007.
11. Cooper A. et al. About face: the essentials of interaction design. – John Wiley & Sons, 2014.
12. Hassenzahl M. The thing and I: understanding the relationship between user and product // Funology 2: from usability to enjoyment. – 2018. – С. 301-313.
13. Oliver R. L. Whence consumer loyalty? // Journal of marketing. – 1999. – Т. 63. – №. 4 suppl1. – С. 33-44.
14. Gupta S., Lehmann D. R. Customers as assets // Journal of Interactive marketing. – 2003. – Т. 17. – №. 1. – С. 9-24.
15. Reichheld F. F. The one number you need to grow // Harvard business review. – 2003. – Т. 81. – №. 12. – С. 46-55.
16. Gammage B. et al. Gartner's top predictions for IT organizations and users, 2011 and beyond: IT's growing transparency // Document ID. – 2011. – №. G00208367.

FROLOV Iurii

Product designer, Truv, Russia, Izhevsk

THE IMPACT OF USER EXPERIENCE (UX) ON CUSTOMER LOYALTY

Abstract. *This article delves into the intricate relationship between User Experience (UX) and customer loyalty, aiming to elucidate how enhanced UX can foster increased customer loyalty in the digital marketplace. Through a comprehensive literature review and analysis of empirical evidence, the study employs both theoretical frameworks and practical case studies, notably the UX redesign of a mobile banking application in the Russian market, to investigate the multifaceted impact of UX elements on customer satisfaction and loyalty. The findings reveal significant correlations between well-designed UX and improvements in key loyalty metrics, including Net Promoter Score (NPS) and repeat purchase rate. The conclusions underscore the strategic importance of incorporating user-centered design principles to not only meet but exceed user expectations, thereby cultivating a loyal customer base. This work contributes to the burgeoning field of UX research by highlighting the direct link between UX design and customer loyalty, advocating for a strategic emphasis on UX as a critical component of business success in the increasingly competitive digital landscape.*

Keywords: *user experience, customer loyalty, UX design, digital banking, net promoter score, user satisfaction, emotional engagement, usability, mobile applications, customer retention.*